

MAQOMOT TIZIMI - BU MAQOMCHILIK MUMTOZ AN'ANALARI

Sh. Otabekov. San'atshunoslik kafedrası stajor- o'qituvchisi

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1535982>

ANNOTATSIYA

Maqomot tizimi - bu maqomchilik mumtoz an'alarini milliy (mahalliy) musiqiy asosda rivojlantirilishi natijasida yuzaga kelgan Buxoro maqomlari, Xorazm maqomlari va Farg'ona-Toshkent maqom yo'llarining majmuasidir. Bunda Buxoro va Xorazm maqomlari Shashmaqom tizimi tarzida, ulardan farqli o'laroq Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari esa "tarqoq" tizim shaklida namoyon bo'ladi. O'zbek-tojik xalqlari mumtoz musiqasi – Shashmaqom XVIII asr o'rtalarida Buxoroda saroy kasbiy musiqachilari va musiqashunos olimlari tomonidan olti maqomdan iborat mahobatli turkum tarzida ifoda etilgan edi.

Kalit so'zlar: maqom, maqomot, ashula, band, nota, Shashmaqom, tizim

СИСТЕМА МАКОМАТОВ– КЛАССИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ОБЩЕНИЯ

Ш. Отабеков. Стажер-преподаватель кафедры искусствоведения

АННОТАЦИЯ

Система макамотов представляет собой комплекс бухарских макамотов, хорезмских макамотов и макамотных дорог Фергана-Ташкент, возникший в результате развития классических традиций макамотизма на национальной (местной) музыкальной основе. При этом макамы Бухары и Хорезма предстают в виде системы Шашмаком, а дороги макамотов Фергана-Ташкент, в отличие от них, выступают в виде «рассеянной» системы. Классическая музыка узбекско-таджикских народов - Шашмаком - исполнялась в Бухаре в середине XVIII века профессиональными придворными музыкантами и музыковедами в виде величественной серии из шести макамотов.

MAQOMAT SYSTEM - THIS IS THE CLASSICAL TRADITIONS OF MAQOM

Sh. Otabekov. Intern-teacher of the Department of Art History

ANNOTATION

The maqom system is a complex of Bukhara maqoms, Khorezm maqoms and Fergana-Tashkent maqom paths, which arose as a result of the development of classical traditions of maqom on a national (local) musical basis. In this case, Bukhara and Khorezm maqoms are represented in the form of the Shashmaqom system, while Fergana-Tashkent maqom paths, unlike them, are represented in the form of a "scattered" system. The classical music of the Uzbek-Tajik peoples - Shashmaqom was expressed in Bukhara in the middle of the 18th century by professional court musicians and musicologists in the form of a majestic complex of six maqoms.

O'rta asr Yaqin va O'rta Sharq xalqlari musiqa ilmida maqom, asosan, parda tuzilmalari tushunchasini hamda ularga mos holda yaratilgan quy va ashulalarni ifodaladi. Maqomlar dastlabki davrda tarqoq shakllarda rivojlandi, 13-asrda esa Safiuddin al-Urmaviy ularni o'n ikki asosiy maqomdan iborat nazariy tizim shakliga keltirdi. 17-asrdan so'ng O'n ikki maqom tizimi inqirozga uchrab, uning negizida Sharq xalqlari orasida maqomlarning yangicha milliy va mahalliy shakllari vujudga kela boshladi. Xususan, 18-asrning o'rtalarida O'rta Osiyoning yirik madaniy markazlaridan biri Buxoro shahrida saroy sozanda, xonanda va bastakorlari ijodiyijrochilik faoliyatida shashmaqom uzil-kesil shakllanib, Buxoro maqomlari, Buxoro Shashmaqomi nomlarida ham yuritildi.

O'zbek maqom turlaridan Xorazm maqomlari, Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari, shuningdek, yovvoyi (erkin ko'rinishdagi) maqomlar, surnay, dutor yo'llari va boshqalar shashmaqom ta'sirida rivojlandi. O'tgan zamon bastakorligida keng qo'llanilgan amal, kor, naqsh,

peshrav, savt, tarona, qavl kabi janrlarning noyob namunalari shashmaqom tarkibida bizgacha yetib keldi.

Shashmaqom Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh va Iroq maqomlaridan tashkil topgan bo‘lib, jami 250 dan ortiq har xil shakldagi kuy va ashula namunalaridan iborat. Shu qunga qadar sozanda, hofiz va bastakorlar maqom yo‘llarining qo‘plab ijroviy talqinlarini kashf etdilar, ovoz, tanbur, surnay, dutor va boshqalar maqom yo‘llarida bir qismli va turkumli asarlar ijod qildilar, ular asosida yangi kuy va ashulalar yaratdilar. Maqomlar sozanda va xonandalar tomonidan yakka tarzda, shuningdek, jo‘rovoqlik va jo‘rnavoqlikda ijro etib kelingan. Xususan, Buxoro amirlari saroyida eng so‘nggi davrda jo‘rnavoqlik asosan, 2 tanbur, 2 doira (doirachilar xonanda ham bo‘lgan), afg‘on rubobi, sato yoki qo‘biz, imkongga ko‘ra bo‘lamon cholg‘ularidan iborat bo‘lgan. Maqom ijrochiligida tanbur yetakchi soz hisoblanadi. Chunki u torlarini maqom pardalariga moslab sozlashda va maqom yo‘llarini mukammal yangratishda birmuncha qulayliklarga ega. Doira esa sozanda va xonandalarning shashmaqom qismlarini belgilangan usul negizida ijro etishlari uchun zarur vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Har bir maqomning bosh tovushqatori o‘ziga xos va nisbatan barqaror bo‘lib, turkumning to‘liq musiqiy ijro jarayonida uning pardalarida ayrim o‘zgarishlar ham sodir bo‘lib turadi. Chunki shashmaqom shakllanishida maqomlar tarkibiga 12 maqomdan mazkur maqom pardalariga yaqin, kuy mavzui tabiatiga ohangdosh o‘zga sho‘ba va maqom yo‘llari ham kiritilgan. Ularning ladtonalligi asosiy maqom yo‘llariga ba‘zan mos kelmasligi ham mumkin.

Mazkur maqomlar quyidagicha nomlanadi:

1. Buzruk - ma‘nosi - «katta», «ulug‘», «buyuk»
2. Rost - ma‘nosi – «to‘g‘ri», «chin», «haqiqiy»
3. Navo - ma‘nosi - «kuy», «mungli kuy», «ishq kuyi»
4. Dugoh - «ikki o‘rin», «ikki joy», «ikki parda»
5. Segoh - «uch o‘rin», «uch joy», «uch parda»
6. Iroq – ma‘lum arab mamlakatining nomiga nisbat berilgan.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, Shashmaqom deganda eng avvalo tovushpardalarning olti xil ko‘rinishdagi mukammal uyushmasi anglashiladi. Zero, bu parda uyushmalarining har biri tarkibida ohangdosh (muloyim) bo‘dlarning umumiy ko‘rsatkichi (9) ulardagi asosiy tovushnag‘malar soni (8) dan ortiq bo‘lgan bu pardalar ijod jarayonida ustuvor ahamiyat kasb etgan Demak, Shashmaqom turkumidagi cholg‘u kuy va aytim (ashula) yo‘llari ushbu olti xil tarzda mukammal uyushgan pardalar tizimi hamda ularga tayangan kuyohanglarini ma‘lum doyra usullari bilan mushtarak ishlanishi natijasida yuzaga kelgan edi. Shashmaqomdagi har bir maqom ikki yirik bo‘limdan – cholg‘u va aytim (ashula) yo‘llari (turkumlari) dan iborat bo‘lib, ularni «ustoz-shogird» an‘anaviy maktabida tahsil ko‘rgan kasbiy cholg‘uchi va ashulachi-hofizlargina malakali ijro eta oladilar. Bu yuksak san‘atni o‘rganish istagida bo‘lganlar eng avvalo shogirdlik maqomi odoblariga rioya qilishlari hamda o‘zlarining burch va vazifalarini yaxshi bilishlari talab etilgan. Jumladan, shogird: - o‘z kasbini sevishi; - ustozni oldida tavoze‘ bilan turishi; - ustoziga behuda savollarni bermasligi; - savol bermoqchi bo‘lsa avval ijozat so‘rashi; - sabr-toqatli bo‘lishi; - ustozining oila a‘zolari va qarindosh-urug‘lariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi; - ustozining dushmani bilan do‘st tutinmasligi; - ustozining ko‘rsatgan yo‘l-yo‘riqlariga amal qilishi; - ustozining san‘atiga taqlid qilishi; - ustozni an‘analarini davom ettirishi lozim bo‘lgan. Ma‘lumki, maqomlar asosan og‘zaki an‘ana tarzida, ya‘ni ustozdan shogirdga «og‘zaki uslub» vositasida o‘tib, yashab keldi. Shunga ko‘ra, shogirdlar o‘z ustozlari ijrosidagi maqom namunalari xotiralariga muhrlab, amaliy ijrolar jarayonida o‘rganib kelganlar va ularni ijodiy o‘zlashtirganlar.

Shashmaqom (ruscha: Шаһмақом; tojikcha: шаһмақом; forsha: ششمقام) — Markaziy Osiyo (asosan, o‘zbek va tojik) xalqlari musiqiy merosida markaziy o‘rin tutgan maqomlar turkumi; parda, ohang, usul, shakl, uslub kabi vositalar bilan o‘zaro uzviy bog‘langan mumtoz kuy va ashulalar majmui. U muayyan shartsharoitlarda musiqiy folklor hamda kasbiy musiqa yo‘nalishlarida orttirilgan ko‘p asrlik ilmiyijodiy tajriba hamda izlanishlar natijasida yuzaga

kelgan. Shashmaqom milliy hamda mintaqaviy mumtoz musiqa an'analarining tarixan uzun taraqqiyot jarayoni natijasida bir qator bastakorlar avlodi san'atining qomusiy mahsulidir.[3]

Xalqimiz azaldan mehnatkashligi, bir-biriga sodiqligi bilan boshqa xalqlardan ajralib turadi. Inson hayotda yashar ekan, uning har tomonlama yuksalishi uchun ajdodlarining qay darajada bo'lganligiga bog'liqdir. Bizning buyuk ajdodlarimiz o'zining serviqor g'oyalari, ibratli va hikmatli nasihatlarini, azaliy axloq-odobi hamda eng muhimi o'ta bilimdonligi bilan farqlidir.

Mashhur mutafakkir Bahouddin Naqshband muhtoj insonga yordam ko'rsatish ham savobli ish sanalishini, vatanparvarlikka undashini juda ko'p ta'kidlaydi. Xatto kerak bo'lsa namozni to'xtatib yordam bermoq zarurligini aytib o'tganlar. Shu sababli insonparvarlik tuyg'usi vujudga kelgan va ko'plab qo'shiqlarda o'z ifodasini topgan.

Shu o'rinda Alisher Navoiyning quyidagi falsafiy misrasini keltirish mumkin:

- Kimki bir ko'ngli siniqning xotirin shod aylagay,

Oncha borkim ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay.

Vatandoshimiz Zahiriddin Muhammad Bobur ham Hindistondan yirik mamlakatda buyuk imperiya tashkil etsada har doimo o'z Vatani sog'ingan, unga bag'ishlab g'azallar yozgan. Shuning uchun biz o'z talabalarimizga milliy qadriyatlarimiz, buyuk ajdodlarimiz merosini chuqur o'rganish, pand-nasihatlariga quloq tutish vazifalarini qayta-qayta ta'kidlashimiz zarur.

Qadimgi ajdodlarimiz va buyuk mutafakkirlarimiz komil inson xaqida butun bir axloqiy talablar majmuasini zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, sharqona axloq kodeksini ishlab chiqqanlar.

Kishi qalbida haromdan hazar, nopoklikka, adolatsizlikka nisbatan murosasiz isyonlar mavjud bo'lishini o'z qo'shiqlari orqali qoldirganlar. Ular qoldirgan bebaho boyluk hisoblangan ohang va honishlardan musiqa madaniyati darslarida foydalanish, ular xaqidagi ma'lumotlarni o'quvchi yoshlar ongiga singdirib borish zarur. Bu Davlat ta'lim standartida ham alohida ko'rsatib o'tilgan.

Mumtoz asarlar san'atiga nazar tashlasak, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida o'lkamizda bu muqaddas san'atning butun bir ijrochi avlodi yetishib chiqqanligining guvohi bo'lamiz. Ota Jalol Nosirov, Ota G'iyos Abdulg'ani, Hoji Abdulaliz Abdurasulov, Domla Halim, Mulla To'ychi Toshmuxamedov, Matyovub Xarratov kabi zabardast usta xofizlar Shular jumlasidandir.

O'tmishda nota rivojlanmagan bo'lib, Ovro'po atamallari o'rnida xofizlarimiz ovoz mromiga qarab, "Gulligii", "Binnigi", "Shikavmi", "Xonaqofiy" deb atalmish nafas olish chiqarish va ijro yo'llaridan foydalanishgan. O'sha davr Xofizlarining ovozlari o'ktam, baquvvat bo'lganligi sababli, ular Shikami yo'lida ijro etganlar. Ustoz xofizlar o'z ijro mahoratlarini oshirish uchun aks-sado beruvchi maxsus gumbazli binolarda mashhulot o'tkazganlar, Shu tariqa o'z ovozlariiga sayqal berganlar.

Madaniy va ma'naviy merosimizning ulkan qismi, tarixda uyg'onish davri deb nom olgan davrning mahsulidir. O'rta Osiyoda XIV asr o'rtalaridan boshlovchilab, XV asrga qadar ilm-fan, madaniyat, san'at rivojlandi. Ulkan olimlar, shoirlar, san'atkorlar yetishib chiqdi va ular ham jahon madaniyati xazinasiga katta xissa qo'shdilar. O'zbek xalqining ma'naviy hayotida yuqorida ko'rsatib o'tgan milliy madaniyat sarchashmalaridan tashqarii, teatrchilik elementlari yil fasllarida o'tkaziladigan turli marosimlarga bag'ishlangan: «Navro'z», «Ramazon va Qurbon xaitlari»da, «Gul sayli» va boshlovchiqa bayramlarda va sayllarda turli tuman teartrlashtirilgan tamoshalar mavjud edi. Bu sayl va tomoshalarda sho'x qo'shiq, lapar, ommaviy raqslar avj oladi. Eng hurmatli xofizlar kuchli va katta aShulalar aytib, xalqning olqishlariga sazovor bo'lar edilar. Bu an'ana hozirga qadar davom etib kelmoqda. Biz yuqorida milliy madaniyatimizni qanday tarkib topganligiga to'xtaldik. Endi esa shaxsda, ya'ni har bir insonda mavjud bo'ladigan madaniyat haqida so'z yuritimiz. Har bir odam, xulq-atvori, hatti-harakati, yurish-turishi, o'zini tutish demak, madaniy saviya jihatidan el orasida yo yaxshi, yo yomon nom qoldiradi. Hurmat bilan tilga olinishiga ham, nafrat bilan yuz o'girilishiga ham odamning o'zi sababchi.

Yana Shuni ta'kidlash joizki, mumtoz asarlar yalla, lapar, o'lan ijrochiligi rivojiga ayol xofizlarning qo'shgan hissalarini beqiyos bo'lib, ular ishtirokida o'tadigan marosimlarda ayol

xofialar ishtirok etishgan. Shu tariqa mumtoz asarlar sayqal topib boravergan. Galdagi vazifamiz tariximizni, buyuk allomalarimiz qoldirgan qadimiy musiqa madaniyatimizni ilmiy jihatdan chuqur o'rganib, kelgusi avlodga yetkazishdan iboratdir.

O'zbek xalq milliy mumtoz asarlar san'atini yuksalishida mustaqillikdan so'ng yaratilgan qo'shiqlarning tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach yuqori malakali, zamonaviy tafakkur tarziga ega bo'lgan bilimli mutaxassis kadrlarni tayyorlash borasida na'munali ishlar amalga oshirildi.

“Biz oldimizga qanday vazifa qo'ymaylik,- qanday muammolarni yechish zarurati tug'ilmasin, gap oxir oqibat, baribir kadrlarga va yana kadrlarga borib taqalaveradi. Mubolag'asiz aytish mumkinki, bizning kelajagimiz mamlakatimiz kelajagi o'rnimizga kim kelishiga yoki boshqacha aytganda qanday kadrlar tayyorlashimizga bog'liq”.

Agar inson o'z milliy zamini hamda ildizlarini chuqur bilmas ekan va undan g'ururlana olmas ekan, undan tom ma'nodagi vatanparvar chiqishi qiyin.

Yoshlar tarbiyasi va musiqa san'ati inson uchun muhim ahamiyat kasb etib bugungi kunda rivojlandi, uning qirralari jilolandi. Go'zal milliy ohanglar, ular borasida milliy an'analar tiklandi. Ulug' musiqaShunos olimlarning ishlari qaytadan ko'rib chiqildi. San'atimiz darg'alari davlatimiz tomonidan yuksak mukofotlar bilan taqdirlandilar.

Musiqa va yoshlar tarbiyasining rivojida mumtoz asarlarlarning o'rni beqiyos bo'lib, ushbu yo'nalishga hissa qo'shayotgan mutaxassislar qalbida milliy g'urur, ona zaminga mehr-muhabbat tuyg'ulari kamol topdi Yoshlar tarbiyasi kabi mas'uliyatli vazifa ota-onadan keyin ta'lim fidoyilarining zimmasiga tushadi. Demak, tarbiya degan tuShunchalar, to'g'rirog'i tarbiya bilan Shug'ullanish jamoatchilik ishiga aylandi. Ta'lim tizimida mehnat qilayotgan har bir pedagog tarbiyani ta'lim bilan birga barobar holda olib borish yo'lida zamonaviy usuldagi dars samaradorligiga erishishga haraka qilmoqdalar.

Musiqa san'ati insonni tarbiyalaydi, uni ezgulikka, kishilarni yaxshilik qilishga undaydi. Musiqaning yoshlar tarbiyasidagi o'rni beqiyosdir. Biroq bugungi kunda yoshlarning musiqaga qiziqishlari biroz muammolar keltirib chiqarmoqda. Ko'plab yoshlar xorijiy musiqalarga taqlid qilgani holda o'zlarining ko'rinishlariga ham g'arbona tus bermoqdalar. Milliy kuy-qo'shiqlarimizni unutib qo'yishayotgandek nazarimizda... chindan ham biror bir yoshlarni tanovvor, munojot yoki maqom qo'shiqlaridan hirgoyi qilishlariga duch kelmaymiz. Xalqimiz orasida tanilib borayotgan ayrim “yosh estrada xonandalari”ning qo'shiqlari ham bachkana ko'rinishda tinglovchiga taqdim etilmoqda. Birgina so'zning bir necha bor takrorlanishi tinglovchga manzur bo'lmaydi, va holanki ularning yangrayotgan musiqalari xorij musiqalaridan o'g'irlangan. Bunday shovqinli musiqalarga berilgan yoshlar o'zlarini go'yo ohang yo'nalishiga yo'rg'alatadilar, harakatlari ham bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ko'rinishda bo'lmoqda. Aynan Shunday xolatlarni kelib chiqmasligi uchun musiqa madaniyati darslarida milliy kuylarni tinglash, mumtoz asarlaridan o'rgatib borish zarur.

Bunda o'zbek milliy musiqa san'atini kengroq tuShuntirish, o'qib o'rganish uchun adabiyotlar majmuasini, Shunga oid darsliklar ishlab chiqishni, mumtoz kuylarimiz tushirilgan disklar to'plamini yetkazishni ta'lim mutassaddilari kengroq o'ylab ko'rsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki musiqa orqali yana takroran aytamizki Inson tarbiya topadi, xalqona yo'lda yaratilgan qo'shiqlar orqali kishilar tin oladilar. Biroz bo'lsada madaniy xordiq chiqaradilar, g'am-tashvishlarini unutadilar. Umuman olganda milliy qo'shiq yoki musiqa inson qalbiga yaqin bo'ladi. Bunday ko'rinishlar ko'proq folklor yo'nalishidagi kuy-qo'shiqlarda namoyon bo'ladi. Dars jarayonida o'quvchilardan qanday folklor qo'shiqlarini bilasizlar deb savol bersak birorta sanab berolmaslik holatlari namoyon bo'lmoqda, Shuning uchun ko'proq folklor qo'shiqlarini dars jarayoniga olib kirish o'rinlidir.

Fol'klor so'zining atamasiga e'tibor beradigan bo'lsak, “**xalq**”, “**donishmandlik**” degan ma'nolar kelib chiqadi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bizning sodda xalqimiz chindan ham donishmandligi bilan butun dunyoga mashxur. Shunday ekan, nega xalqimiz yaratgan milliy ohanglarni, kuy-qo'shiqlarni o'rganmasligimiz kerak?

Yoshlar o'rtasidagi tarbiyani birgina musiqa o'qituvchisi hal eta olmaydi, buning uchun ota-ona ham javobgardir. Maktabdan tashqari vaqtda farzandining nimalar bilan Shug'ullanayotganligi, qanday musiqalarni tinglayotganligi, kimlarga yoki nimalarga taqlid qilayotganligiga e'tibor berish ularning vazifalaridir.

Agarda biz noto'g'ri musiqa o'rgatsak bizdan xafa bo'lishlari o'rinli, biroq uydagi muhitda yuqorida ta'kidlagan, xorij musiqalariga qiziqish kuchaysa, beo'xshov harakatlarni o'rganib borsa bizning harakatlarimiz zoe ketadi. Bugungi kunda har bir musiqa madaniyati o'qituvchilarining vazifalari o'quvchi yoshlar orasidan eng iqtidorlilarini tanlab ularning san'atini ro'yobga chiqarish, Shuning barobarida o'zlashtirmovchi o'quvchilar bilan alohida milliy mashg'ulotlar tashkil etishdan iborat bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti Folklor arxivi. Inv.№.1315/1. 79-99-betlar.
2. O'.Tolipov, M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari.T.Fan, 2022 y.
3. To'ychiyeva T.T. O'zbek ma'naviy qadriyatlari tizimida urf-odat, an'analarning o'rni. Falsafa fan. nomz. diss. O'zMU. Toshkent. 2020. 144-bet 27-bet
4. A.Ashirov,tarix fanlari doktori, professor "O'zbeklarning etnomadaniy qadriyatlari" T, "Fan" 2021 y
5. S. Yo'ldosheva. "Mustaqillik davri da folklor san'atining rivoji" T., "Fan" nashriyoti, 2019 y.
6. B. Sayfullayev,O'zbek xalqining milliy an'analari. T., "Fan" nashriyoti, 2019 y.
7. Yunusov G'.O. O'zbek el adabiyotiga tegishli materiallarni to'plovchilarga qo'llanma // o'qitg'uvchi.2008y7-8-sonlar.63-65-betlar..
8. Sayfullayev,O'zbek xalqining milliy an'analari. T., "Fan" nashriyoti, 2021 y.